

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 915 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
External factors influencing the competitiveness of the textile industry.....	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujaborova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
O'zbekistonda ko'chmas mulklar qiymatini garov maqsadida baholashning muommolari	866
Muxtorov Muhammadjon Muhsinjon o'g'li, Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni rakamlashtirish texnologiyalarning joriy etish ahamiyati.....	870
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
Aholi daromadlari taqsimotida tengsizlikning vujudga kelishi va uning nazariy jihatlari.....	875
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
FURE algoritmi orqali post-kvant xavfsizlik tizimlarining xavfsizligini oshirish.....	881
Shukhrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich	
Global pandemiyadan keyingi davrdagi monetar siyosatning asosiy jihatlari.....	884
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
IT xizmatlarni eksport qiluvchi korxonalarni soliqqa tortishni takomillashtirish.....	896
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Methods of credit to the service sphere by commercial bank.....	901
Nurmukhammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish yo'llari.....	908
Bozorov Akmal Amonovich, Shadmanov Erkin Sherkulovich	

O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORI INFRATUZILMASINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Bozorov Akmal Amonovich

Jamoat xavfsizligi universiteti, "Iqtisodiy fanlar"
kafedrasida professori, i.f.d. (DSc)
ORCID:0000-0003-3186-519X

Shadmanov Erkin Sherkulovich

Alfraganus universiteti iqtisodiyot kafedrasida
professori, i.f.d. (DSc)
ORCID:0009-0002-1610-9361

Annotatsiya: Maqolada mehnat bozori infratuzilmasining samarali rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari tahlil qilingan, uning shakllanish samaradorligini oshirish bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy muammolar aniqlangan hamda davlat va nodavlat ish bilan bandlik xizmatlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari o'rganilgan. Shuningdek, mamlakatimizda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish bo'yicha tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: infratuzilma, mehnat resurslari, migratsiya, ishchi kuchiga talab, ishchi kuchi taklifi, davlat va nodavlat ish bilan bandlik xizmatlari, raqobat, ishsizlik, faol siyosat, passiv siyosat, ishga joylashtirish, kasbiy malaka.

Abstract: In this article the labor market infrastructure's efficiency and its development are analyzed and its socio-economic related to increasing the efficiency of formation identified problems and state, non-state employment services the main directions of activity have been researched. In addition there are given some suggestions for improving the labor market's infrastructure of our country.

Key words: labor resources, migration, workforce demand, labor supply, state and non-state employment services, competition, unemployment, active policy, employment, vocational skills, digital economy.

Аннотация: В статье анализируются тенденции и свойства развития трудового рынка, а также изучены основные направления проблем, связанные с повышением эффективности образования, выявление проблем государственной службы занятости, а также исследованы основные направления этой деятельности. Вдобавок в статье даны предложения по эффективному развитию инфраструктуры рынка страны.

Ключевые слова: инфраструктура, трудовые ресурсы, миграция, спрос на рабучую силу, предложение рабочей силы, государственные и негосударственные службы занятости, конкуренция, безработица, активная политика, занятость, профессиональные навыки, цифровые технологии экономики.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida mehnat bozori infratuzilmasi iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, mamlakatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash hamda aholi farovonligini oshirish uchun mehnat resurslaridan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Shu munosabat bilan mehnat bozori

infratuzilmasini takomillashtirish, ishchi kuchi talab va taklifning mutanosib rivojlanishini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda kadrlarning malakasini oshirish bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekistonda mehnat bozorining samarali faoliyat yuritishini ta'minlash, uning rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish, xalqaro iqtisodiyotga integratsiyalash hamda jahon standartlariga moslashtirish zarur. Bunga erishish uchun inflyatsiya, ishsizlik va ijtimoiy tengsizlik kabi salbiy omillarni minimallashtirish, mehnat qonunchiligini yanada takomillashtirish, kasbiy ta'lim hamda malaka oshirish tizimlarini mustahkamlash kabi masalalarga alohida e'tibor qaratish lozim.

Mehnat bozorining rivojlanishi faqat iqtisodiy muvaffaqiyat bilan cheklanib qolmay, balki ijtimoiy barqarorlikni oshirish hamda aholi turmush darajasini yaxshilashga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ushbu tadqiqotda mehnat bozorini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari, uning infratuzilmasini mustahkamlash va ishchi kuchining sifatini oshirish bo'yicha ilmiy jihatdan asoslangan takliflar ilgari suriladi.

Davlat iqtisodiyoti rivojlanishining muhim ko'rsatkichlaridan biri aholining bandlik darajasidir. Mehnat va bandlik sohasida bozor munosabatlarini rivojlantirish yangi strategik yondashuvlarni talab qiladi. Bu jarayonda mehnat bozori elementlarini tizimli tahlil qilish, bozor kategoriyalari va tushunchalarining metodologik asoslarini yangilash muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar kelgusida bandlik darajasini oshirishga yo'naltirilgan institutsional tuzilmalarning samaradorligini oshirish va normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish zaruratini tug'diradi.

Shu tariqa, O'zbekistonda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash hamda aholiga sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa mamlakatning global iqtisodiyotdagi raqobatbardoshligini oshirish va milliy mehnat bozorining jahon standartlariga moslashuvchanligini ta'minlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Professor Abduraxmanov K. X. va professor Odegova Yu. G. ning "Рынок труда" nomli o'quv qo'llanmasida mehnat bozori shakllanishi va rivojlanishi, uning turlari va shakllari, ishlash mexanizmi, mehnat bozori modellari hamda ishsizlikni kamaytirish yo'llari va ish bilan bandlikni tartibga solish mexanizmlari tadqiq etilgan. Shuningdek, mavzuga doir jihatlar bo'yicha aholini ish bilan ta'minlash dasturi va ish bilan bandlik xizmati faoliyati samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tasnifining ilmiy asoslari tadqiq etilgan.

Tarasova N. ning "Трудовые отношения в условиях глобализации и технологической революции" nomli maqolasida axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining iqtisodiyotning deyarli barcha sohalari va tarmoqlariga ulkan va global miqyosda, shuningdek, har qanday tarmoq yoki xizmatga tegishli firmalarning har bir funksiyasiga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Professor Sh. R. Xolmo'minov va N. U. Arabov ning "Mehnat bozori infratuzilmasi" nomli o'quv qo'llanmasida mehnat bozori infratuzilmasi va uning tarkibiy qismlarining o'zaro uzviy bog'liqligi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilib, uni rivojlantirish samaradorligini kompleks baholash va istiqbollashtirish uslubiyati hamda davlat va nodavlat ish bilan bandlik xizmatlarining shakllanishi va rivojlanishining asosiy yo'nalishlari aniqlangan. Shuningdek, mehnat bozorini tartibga solishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish va mehnat bozori infratuzilmasini rivojlantirish samaradorligini oshirishning strategik konsepsiyasi ishlab chiqilgan.

Akademik S. S. G'ulomov ning "Axborot tizimlari va texnologiyalari" asarida iqtisodiyotni boshqarishda axborot texnologiyalarining ahamiyati, iqtisodiy axborot tizimlari va texnologiyalarini ishlab chiqish asoslari, axborot va texnologik ta'minot, iqtisodiyotda avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va texnologiyalari kabi masalalar tadqiq etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada mahalliy va xorijiy mamlakatlarning iqtisodchi olimlari tomonidan mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish bilan bog'liq tadqiqotlar o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekistonda mehnat resurslari tarkibi hamda mehnat bozori va uning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha o'zgarish dinamikasi yillar kesimida taqqoslash usulidan foydalanilgan holda tadqiq etilgan va tahlil qilingan. Bundan tashqari, O'zbekistonda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish yuzasidan tadqiqotlar olib borilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mehnat bozorining barqaror faoliyat yuritishi uning barcha subyektlari, jumladan, davlat va nodavlat ish bilan bandlik xizmatlari tomonidan mavjud muammolarni tizimli hal qilishni talab etadi. Bu jarayonda mehnat

bozorining infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanishi ish bilan ta'minlash samaradorligini oshirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy iqtisodiyotni diversifikatsiyalash va tarmoqlarni modernizatsiyalash jarayoni mehnat bozorining rivojlanishiga bevosita bog'liq bo'lib, iqtisodiy faoliyat yurituvchi subyektlarning moddiy bazasi mustahkam bo'lishi zarur. Chunki resurslardan samarali foydalanish har qanday iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan, mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda mehnat bozorining barqaror rivojlanishi uchun yosh mehnat resurslarini ish bilan ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, kasanachilikni kengaytirish va turli sohalarda klaster tizimini joriy etish kabi mexanizmlar qo'llanilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalar doirasida kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash, aniq manzilli investitsiya dasturlarini amalga oshirish ham dolzarb masalalardan biridir. Xalqaro iqtisodiy hamkorlikning rivojlanishi ishchi kuchi migratsiya jarayonlarini samarali boshqarish zaruratini keltirib chiqaradi. Shu sababli, mehnat bozorining asosiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish, statistika ma'lumotlarini o'z vaqtida prognozlash hamda bandlikka oid strategiyalarni ishlab chiqish bo'yicha kompleks yondashuv talab etiladi.

Mustaqillik yillaridan boshlab O'zbekiston iqtisodiyotida eng ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida aholi bandligini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mehnat bozori tarkibiy jihatdan takomillashib, ish bilan ta'minlash mexanizmlari modernizatsiya qilinmoqda. Shu bilan birga, bandlik darajasini oshirishga qaratilgan davlat dasturlari ishlab chiqilib, aholini ish bilan ta'minlashning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion loyihalar yo'lga qo'yilmoqda.

Mehnat bozorining shakllanishi va rivojlanishi ko'p jihatdan mavjud statistik axborot tizimining ishonchligiga bog'liq. Ushbu tizim mehnat bozorida real jarayonlarni kompleks tarzda aks ettirishi, tadqiqotlar uchun yetarli va haqqoniy ma'lumotlar bazasini shakllantirishi lozim. Shuningdek, bu ma'lumotlar ishchi kuchi bozorining holatini tahlil qilish va prognoz qilish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, mehnat bozori sohasida amalga oshiriladigan islohotlar natijasida yuzaga keladigan o'zgarishlarni kuzatish va ularni mustahkamlash uchun xizmat qilishi kerak.

Shunday qilib, O'zbekiston mehnat bozori infratuzilmasini takomillashtirish, uning barqaror rivojlanishini ta'minlash va zamonaviy iqtisodiyot talablariga mos ravishda modernizatsiya qilish orqali nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, balki aholi farovonligini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan strategiyalarni izchil amalga oshirmoqda (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda mehnat resurslari tarkibi [6] ming kishi.

Ko'rsatkichlar	2010 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil
Mehnat resurslari	16726,0	19158,2	19345,0	19517,5	19739,6
Mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi	16533,9	19075,7	19237,6	19393	19585,4
Doimiy aholiga nisbatan, foizda	59,0	56,3	55,7	55,0	54,4
Mehnat resurslariga nisbatan, foizda	98,9	99,6	99,4	99,4	99,2
Mehnatga layoqatli yoshdan kichik va katta yoshdagi ishlovchilar	192,1	82,5	97,3	124,5	154,2
Doimiy aholiga nisbatan, foizda	0,7	0,2	0,3	0,4	0,4
Mehnat resurslariga nisbatan, foizda	1,1	0,4	0,5	0,6	0,8

Yuqorida keltirilgan 1-jadval ma'lumotlari mehnat resurslari va mehnatga layoqatli aholi holatini aks ettiradi. Ushbu statistikalar 2010–2023-yillar davomida mehnat bozorida o'zgarishlarni va aholi tarkibini tahlil qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Quyidagi tahlil iqtisodiy va demografik o'zgarishlarni chuqurroq anglashga yordam beradi:

Mehnat resurslari (ishga layoqatli aholi) 2010-yildan 2023-yilgacha oshgan. 2010-yilda mehnat resurslari 16 726,0 ming kishidan 2023-yilga kelib 19 739,6 ming kishiga yetgan, bu esa 18% o'sishni anglatadi. Ushbu o'sish, asosan, aholi sonining ortishi va ish kuchining kengayishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mehnat resurslari miqdorining oshishi iqtisodiy rivojlanish va ishchi kuchiga bo'lgan talabning o'sishini bildiradi. Aholi sonining o'sishi bilan mehnat resurslarining ortishi iqtisodiyotning umumiy ko'rsatkichlarini yaxshilashga imkon beradi.

Mehnatga layoqatli yoshdagi aholi 2010-yilda 16 533,9 ming kishidan 2023-yilga kelib 19 585,4 ming kishiga oshgan. Bu o'sish 18,5% ni tashkil etadi va mehnat bozoriga yosh va faol ishchilarning jalb etilishini ko'rsatadi. 2010–2023-yillar oralig'ida mehnatga layoqatli yoshdagi aholi sonining oshishi mehnat bozorida yangi ish o'rinlarining yaratilishi va ishchi kuchining ko'payishi bilan bog'liq.

Mehnatga layoqatli yoshdagi aholi doimiy aholiga nisbatan kamaygan (2010-yilda 59% dan 2023-yilda 54,4% gacha). Bu ko'rsatkichning pasayishi mehnatga layoqatli yoshdagi aholining doimiy aholi tarkibidagi ulushi qisqarayotganini anglatadi. Ushbu tendensiya aholi tarkibidagi yoshlarning o'rtacha yoshining oshishi yoki boshqa demografik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mehnatga layoqatli yoshdagi aholi mehnat resurslariga nisbatan deyarli o'zgarmagan (2010-yilda 98,9% dan 2023-yilda 99,2% gacha). Bu esa mehnatga layoqatli yoshdagi aholi sonining mehnat resurslariga nisbatan barqarorligini ko'rsatadi.

Mehnatga layoqatli yoshdagi kichik va katta yoshdagi ishlovchilar soni tahlil qilinayotgan davrda, ya'ni 2010–2023-yillar oralig'ida ortish tendensiyasiga ega. 2010-yilda 192,1 ming kishidan 2023-yilga kelib 154,2 ming kishiga ko'paygan. Biroq, bu yoshdagi aholi umumiy mehnat resurslarining juda kichik qismini tashkil etadi. Ushbu o'zgarish yoshlar va qarilik davriga qadam qo'ygan aholi orasida mehnat bozoriga qiziqishning oshgani yoki ular uchun yangi ish imkoniyatlarining yaratilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Mehnatga layoqatli yoshdan kichik va katta yoshdagi ishlovchilarning doimiy aholiga nisbatan ulushi ham kamaygan. 2010-yilda bu ko'rsatkich 0,7% ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 0,4% gacha pasaygan. Bu ko'rsatkichning pasayishi mehnatga layoqatli yoshdagi aholining umumiy doimiy aholiga nisbatan qisqarishini ko'rsatadi.

Umuman olganda:

Mehnat resurslari va mehnatga layoqatli yoshdagi aholi o'rtasidagi o'zgarishlar iqtisodiy rivojlanish va aholi demografiyasidagi o'zgarishlarni aks ettiradi. 2010–2023-yillar davomida aholi sonining oshishi va mehnatga layoqatli yoshdagi aholi sonining o'sishi bilan bog'liq iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar kuzatilgan.

Mehnatga layoqatli yoshdagi aholining doimiy aholi tarkibidagi ulushining kamayishi aholi yosh tarkibidagi o'zgarishlar va mehnat resurslarining barqarorligini aks ettiradi. Mehnatga layoqatli yoshdagi aholi sonining umumiy aholi soniga nisbatan kamayishi ijtimoiy va iqtisodiy inqirozlarni keltirib chiqarishi, shuningdek, mehnat bozorida o'zgarishlar va ishchi kuchining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Mehnatga layoqatli yoshdan kichik va katta yoshdagi ishlovchilarning soni ortayotgani mehnat bozoriga yoshlar va qarilik davriga qadam qo'ygan kishilarning ko'proq jalb etilayotganini ko'rsatadi. Bu esa yangi ish o'rinlarining yaratilishi, mehnat bozorining kengayishi va demografik o'zgarishlarga moslashishga harakat qilishni bildiradi.

Ushbu sohada asosiy yo'nalishlardan biri mehnat bozorida talab va taklifni o'rganish hisoblanadi. Mehnat bozorida faol siyosat yuritish mavjud axborot oqimlarining aholi bandligiga ko'maklashish markazi idoralarida jamlanishini nazarda tutadi. Bunda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mehnat bozorining axborot tizimidagi oqimlarni muvofiqlashtirish va rivojlantirishdagi o'rnini hisobga olish lozim.

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi muvofiqlashtirib beradigan statistik axborot tizimi faqat ma'lumotlar manbai bo'lib qolmay, balki quyidagi vazifalarni ham hal etadi:

Ma'lumotning mazmuniy qismini aniqlash, ya'ni qaysi axborot zarur ekanini belgilash.

Qabul qilinadigan boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tanlab olishda yordam berish.

Axborotni olish va ishlab chiqish davrini belgilash.

Axborotning shoshilinchligi, uning ishonchligi (haqqoniyligi) hamda kerakli ma'lumotlarni olish xarajatlari o'rtasida eng qulay nisbatni aniqlash.

Ma'lumotlarni olish tartibini reglamentini ishlab chiqish.

Ma'lumotlarga ishlov berish, ularni tahlil qilish, saqlash, yig'ish va tarqatish usullarini belgilash.

Mehnat bozorining faoliyati huquqiy munosabatlar tizimi ta'siri ostida amalga oshiriladi va qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadi. Mehnat bozorining axborot tizimi ushbu huquqiy axborotning axborot oqimlaridan biri sifatida qamrab olinishi va u doimiy yangilanib borishi maqsadga muvofiq.

Mehnat bozorida vaziyatni tahlil qilish va tadqiq etish natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar bankini shakllantirish aholining ish bilan bandlik sohasida ilmiy ishlanmalar, yangi uslubiy yondashuvlar hamda ko'rsatkichlarning turli tizimlari to'g'risidagi axborot oqimini nazarda tutadi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonda mehnat bozori va uning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tahlili [6].

Ko'rsatkichlar	2010 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil
Iqtisodiy faol aholi	12286,6	14797,4	14980,7	15038,9	15038,3
Ish bilan band aholi	11628,4	13236,4	13538,9	13706,2	14014,2
Shu jumladan: iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha					
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	3118,1	3499,2	3414,7	3438,7	3344
Sanoat	1605,7	1809,5	1868,7	4854,9	4947,2

Qurilish	1033,7	1305,6	1350,8	1314,3	1502,2
Savdo	1235,6	1405,4	1535,6	1525,2	1586,1
Tashish va saqlash	509,9	610,5	654,2	633,1	640,4
Ta'lim	1102,0	1158,2	1220,5	1268,7	1299,5
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar	596,2	669,5	650,8	671,3	694,8
Boshqa turlari	2427,2	2778,5	2829	4854,9	4947,2
Davlat sektori	2410,2	2483,1	2530,1	2540	2567,4
Nodavlat sektori	9218,2	10753,3	11008,8	11166,2	11446,8
Mehnat idoralarida ro'yxatdan o'tgan ishsizlar	16,2	37,1	98,7	48,9	36,7

Yuqoridagi 2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar iqtisodiy faol aholi, bandlik, iqtisodiy faoliyat turlari va mehnat bozoridagi o'zgarishlarni tahlil qilishni talab etadi. Ushbu ma'lumotlar, shuningdek, so'nggi o'n yil ichida iqtisodiyotning turli sohalaridagi o'zgarishlarni va aholi bandligi holatini aks ettiradi. Quyida bu o'zgarishlarni batafsil tahlil qilamiz:

1. Iqtisodiy faol aholi va ish bilan band aholi

Iqtisodiy faol aholi 2010–2023-yillar davomida doimiy ravishda oshgan, bu esa iqtisodiy faoliyatga jalb qilingan aholi sonining o'sishini ko'rsatadi. 2010-yilda iqtisodiy faol aholi 12 286,6 ming kishidan 2023-yilda 15 038,3 ming kishiga yetgan. Bu 22,2% o'sishni anglatadi.

Ish bilan band aholi ham o'sgan, ammo bu o'sish nisbatan sekinroq bo'lgan. 2010-yilda 11 628,4 ming kishidan 2023-yilda 14 014,2 ming kishiga yetgan (20,5% o'sish). Bu shuni anglatadiki, iqtisodiy faol aholi soni oshgan bo'lsa-da, ish bilan band bo'lmagan, ammo iqtisodiy faol bo'lgan kishilar soni ham mavjud.

2. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimot

Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi sohasida band bo'lgan aholi soni 2010–2023-yillar davomida kichik o'zgarishlar bilan o'sgan, ammo so'nggi yillarda (2022–2023) qisqa muddatli pasayish kuzatilgan. 2010-yildan 2023-yilgacha bu sohada ishlovchilar soni 226,1 ming kishiga kamaygan. Ushbu o'zgarish ekologik va texnologik omillar, shuningdek, shaharlashuv va qishloq aholisining migratsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Sanoat sektori 2010–2023-yillar oralig'ida katta o'zgarishlarga uchragan. 2010-yilda sanoat sohasida 1 605,7 ming kishi band bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 4 947,2 ming kishiga yetgan. Bu sanoatning yuksalishini va ishchi kuchiga talabning oshganini anglatadi. Ayniqsa, 2021–2022-yillarda sanoat sektori sezilarli darajada o'sgan bo'lib, 2022-yilda 4 854,9 ming kishiga yetgan. Ushbu o'sish sanoatning modernizatsiyasi yoki yangi sanoat sohalarining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Qurilish sektori ham o'sish sur'atlariga ega. 2020-yildan 2023-yilgacha qurilish sohasida ishlovchilar soni sezilarli o'sgan: 1 305,6 ming kishidan 1 502,2 ming kishiga yetgan. Bu qurilish va infratuzilma sohalarida faoliyatning o'sayotganini ko'rsatadi.

Savdo sektori 2010–2023-yillar davomida o'sishda davom etgan. 2023-yilda savdo sohasida 1 586,1 ming kishi ishlagan, bu 2010-yilga nisbatan 28,4% o'sishni anglatadi.

Tashish va saqlash hamda ta'lim sektori ham o'sish ko'rsatkichlariga ega bo'lsa-da, ularning o'sish sur'ati sezilarli darajada yuqori emas. Tashish va saqlash sohasida 2023-yilgacha band bo'lganlar soni 640,4 ming kishiga yetgan.

Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida 2023-yilda 694,8 ming kishi ishlagan. Bu soha ham doimiy ravishda o'sishda davom etmoqda.

3. Davlat va nodavlat sektorlari

Davlat sektori 2010–2023-yillar davomida nisbatan kichik o'zgarishlarga duch kelgan. 2010-yilda 2 410,2 ming kishidan 2023-yilda 2 567,4 ming kishiga yetgan. Bu davlat sektori ishchi kuchi sonining deyarli o'zgarmaganini ko'rsatadi, chunki bu soha davlat byudjeti va davlat xizmatlariga bog'liq.

Nodavlat sektori esa sezilarli darajada o'sgan: 2010-yilda 9 218,2 ming kishidan 2023-yilda 11 446,8 ming kishiga yetgan (23,8% o'sish). Bu xususiy sektor va tadbirkorlik faoliyati oshganini ko'rsatadi, ayniqsa, sanoat, qurilish va savdo kabi tarmoqlarda sezilarli o'sish kuzatilgan.

4. Mehnat idoralarida ro'yxatdan o'tgan ishsizlar

2010-yilda faqat 16,2 ming ishsiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, 2020-yilda bu raqam 37,1 ming kishiga ko'tarilgan.

Biroq, 2021-yildan keyin ishsizlar soni pasaygan: 2023-yilda faqat 36,7 ming ishsiz ro'yxatdan o'tgan. Ushbu o'zgarishlar mehnat bozorida ish o'rnlarning ko'payishi va bandlikka oid davlat dasturlari natijasida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin.

Umuman olganda:

2010–2023-yillar davomida iqtisodiyot va mehnat bozorida sezilarli o'zgarishlar sodir bo'lgan. Iqtisodiy faol aholi soni oshgan bo'lsa-da, ish bilan band bo'lmaganlarning nisbati kichik o'zgarishlarga uchragan.

Sanoat va qurilish kabi sohalarda band bo'lganlar soni oshgan, bu esa iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va infratuzilma loyihalarining amalga oshirilganini ko'rsatadi.

Davlat sektori ishchilari soni deyarli o'zgarmagan, ammo nodavlat sektori, ayniqsa, sanoat va savdo tarmoqlarida sezilarli o'sish kuzatilgan.

Ishsizlik darajasi ayrim yillarda oshgan bo'lsa-da, oxirgi yillarda pasaygan. Bu esa bandlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan choralar samarali bo'layotganini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish uchun ko'plab chora-tadbirlar talab etiladi. Buning uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish, kasbiy ta'lim va malaka oshirish tizimlarini takomillashtirish, mehnat qonunchiligini kuchaytirish, ijtimoiy himoyani mustahkamlash va hududiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash zarur. Ushbu yondashuvlar mehnat bozorining samaradorligini oshirib, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

O'zbekistonda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish yuzasidan quyidagi taklif va tavsiyalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Mehnat bozorini raqamlashtirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish zarur. Bu jarayon ish qidiruvchilarni samarali joylashtirish va ishchilarni qayta tayyorlash imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi. Ushbu maqsadda maxsus raqamli platformalar yaratilib, ular orqali ishga joylashuv, malaka oshirish va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha tahlil va maslahatlar taqdim etilishi lozim.

Mehnat bozori talablariga mos keladigan kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish zarur. Bu, ayniqsa, yoshlar va qayta ta'lim olishni istagan kattalar uchun muhimdir. Maktab va oliy ta'lim tizimlari bilan korxonalar va ishlab chiqarish sohasining hamkorligini kuchaytirish ishchi kuchining talabga mos kelishini ta'minlashga yordam beradi.

Mehnat qonunchiligini takomillashtirish orqali ishchilar huquqlarini himoya qilish va ular uchun qulay mehnat sharoitlarini yaratish lozim. Ish haqini o'z vaqtida to'lash, mehnat sharoitlarini yaxshilash va ishchilar uchun ijtimoiy kafolatlar taqdim etish orqali mehnat bozorining barqarorligini ta'minlash mumkin. Shuningdek, ishsizlikni kamaytirish maqsadida davlat tomonidan ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohaslarida yangi ish o'rinlarini yaratish, kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish muhimdir. Mehnat idoralari ro'yxatdan o'tgan ishsizlarni vaqtincha ijtimoiy yordam bilan ta'minlash va qayta tayyorlash dasturlariga jalb qilish ham maqsadga muvofiq.

Yoshlarning ishga joylashishini qo'llab-quvvatlash va ularga mos keladigan ish o'rinlarini yaratish lozim. Shuningdek, katta yoshdagi fuqarolarni qayta tayyorlash va ularni mehnat bozoriga jalb qilish ham dolzarb masaladir. Aholining barcha qatlamlarini mehnat bozoriga jalb qilish uchun davlat ijtimoiy yordam dasturlarini kengaytirishi lozim. Ayniqsa, nogironlar, pensionerlar va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

Mehnat migratsiyasini samarali boshqarish tizimini yaratish lozim. Mamlakatda ishchi kuchi taqchilligi yoki ortiqchaligi sababli migrantlarni jalb qilish va ularga qo'shimcha imkoniyatlar yaratish, ayniqsa, malakali va o'rta darajali ishchilar uchun muhimdir. Shuningdek, mehnat migratsiyasidan qaytgan fuqarolarni mehnat bozoriga qayta integratsiya qilish, ularni ish bilan ta'minlash va qayta tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish talab etiladi.

Iqtisodiy tarmoqlar o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur. Sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish va xizmat ko'rsatish sohaslari o'zaro muvofiqlashtirilgan holda ishlashi lozim. Masalan, qurilish sektori uchun zarur bo'lgan malakali ishchilarni tayyorlash, sanoatda yangi texnologiyalarni joriy etish va xizmat ko'rsatish sohasida yangi ish o'rinlarini yaratish mehnat bozorining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Hududlar o'rtasidagi mehnat bozorida tengsizliklarni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. Qishloq joylarida ish o'rinlarini yaratish, u yerdagi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish va shaharlarda bandlikni ta'minlash bo'yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish lozim. Hududiy rivojlanish ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish uchun samarali strategiya hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. "Xalq so'zi" 2020-yil 25-yanvar.
2. Abduraxmanov K.X., Odegova Yu.G. Рынок труда. Учебное пособие. Т.: TF REA, 2009. – 384.
3. Тарасова Н. Трудовые отношения в условиях глобализации и технологической революции (опыт стран запада) // Общество и экономика. –М.: 2000. №1. -С. 67.

4. Xolmo‘minov Sh.R., Arabov N.U. Mehnat bozori infratuzilmasi. O‘quv qo‘llanma. –T.: “Fan va texnologiyalar”, 2016. 150-155 b. .
5. G‘ulomov S.S. Axborot tizimlari va texnologiyalari. -T.: Sharq. 2000. - 93
6. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy sayti (<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2>).
7. Колесникова О. Об оценке эффективности работы службы занятости // Человек и труд. – 2002. – № 3. – С. 55 - 56.
8. Рынок труда. Учебное пособие. Под общей редакцией д.э.н., проф. Абдурахманова К.Х., д.э.н., проф. Одегова Ю.Г. – Т.: ТФ РЭА, 2009. – 384.
9. Словарь терминов, применяемых в деятельности служб занятости. – М.: 1997. – С. 74.
10. Холмўминов Ш.Р., Арабов Н.У. Меҳнат бозори инфратузилмаси. Ўқув қўлланма. – Т.: “Фан ва технологиялар”, 2016. -332 б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

